

Дата публикации: 7 августа 2022

DOI: 10.52270/26585561_2022_15_17_87

Исторические науки

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Бахтин Виктор Викторович¹, Припадчев Андрей Александрович²

¹Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный университет инженерных технологий, проспект Революции 19, Воронеж, Россия, E-mail: vvbakhtin@rambler.ru

²Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, ул. Мичурина 1, Воронеж, Россия, E-mail: senior.pripadcheff@yandex

Аннотация

Статья посвящена возникновению и деятельности Воронежского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (далее по тексту – ВО ВООПИиК) в первые годы его существования. В исследовании раскрываются причины появления Общества, характеризуются основные задачи и направления его работы на начальном этапе.

Ключевые слова: Воронежское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, гражданское общество, культурное наследие, общественные инициативы, охрана памятников.

I. ВВЕДЕНИЕ

В период «Оттепели» происходит возрождение многих общественных объединений. Советское государство стремилось держать общественные инициативы в рамках государственной идеологии. Деятели культуры стали обсуждать вопросы сохранения историко-культурного наследия России, обращая внимание на их неудовлетворительное состояние, особенно памятников церковного зодчества.

Активная антирелигиозная борьба как в 30-е гг. XX в., так и в конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. привела к уничтожению многих выдающихся памятников храмовой архитектуры. Например, в г. Воронеже были взорваны Владимирский собор (архитектор А.А. Кюи), католический костел (архитектор С.Л. Мысловский), Митрофановский монастырь (архитектор Д. Кваренги) и др. (Акиншин А.Н., 2003. 239 с.).

Государство взяло на себя инициативу по созданию общественных структур в сфере охраны памятников. 23 июля 1965 года Совет министров РСФСР вынес постановление № 882 «Об организации Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры» (Об организации Всероссийского добровольного общества... Л. 1-2). Данное Общество рассматривалось как массовое с широкой сетью региональных отделений, объединяющих краеведов, историков, искусствоведов и др.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Интерес к общественным объединениям периода позднего социализма стал проявляться в отечественной историографии лишь недавно. Ни на всероссийском, ни на региональном уровнях не было аналитических работ, анализирующих зарождение общественных движений в сфере охраны памятников истории и культуры. В последнее время появляются публикации, освещающие деятельность Общества (Ливцов В.А., 2010. С. 317-336). Следует выделить работы, посвященные отдельным региональным отделениям ВООПИиК, например, Волгоградскому отделению (Филатов Д.Н., 2016. С. 29-31), Ленинградскому отделению (Старшинова Д.А., 2017. С. 34-37), Орловскому отделению (Богатырев Р.А., 2020. С. 3-8). Это показывает, что в научном сообществе наметился интерес к исследованию региональных отделений ВООПИиК в период позднего советского социализма.

Вслед за республиканским постановлением об образовании Общества Воронежский облисполком разработал проект решения «Об организации областного добровольного общества охраны памятников истории и культуры» (Об организации областного добровольного общества... Л. 3). Оно было подготовлено еще в августе 1965 г., однако само решение было принято только 21 сентября 1965 г. (Об организации областного добровольного общества... Л. 3), что, по всей видимости, было связано с периодом отпусков.

Исполнительный комитет Воронежского областного совета депутатов трудящихся решил:

1. Организовать Областное добровольное общество охраны памятников истории и культуры.
2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению учредительной конференции Воронежского отделения Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры в ноябре – декабре 1965 г.
3. Возложить на Областное управление культуры наблюдение и контроль за деятельностью областного отделения Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры» (Об организации областного добровольного общества... Л. 3-4).

Как видно из решения, создаваемое отделение включалось в систему органов государственной власти и непосредственный контроль возлагался на областное управление культуры.

Воронежский облисполком определил в качестве «генеральной» программы в первые годы деятельности приведение в порядок памятников, отражающих историко-революционную тематику, памятников боевой славы, памятников, связанных с именем В.И. Ленина (Об образовании отделения Всероссийского добровольного общества... Л. 21). Идеологический аспект данной программы обусловлен приближающимся тогда юбилеем – 50-летием Октябрьской революции.

Воронежский облисполком сформировал организационный комитет по подготовке и проведению учредительной конференции ВО ВООПИиК, которую планировали провести в ноябре – декабре 1965 г. (Об организации областного добровольного общества... Л. 3-4). Оргкомитет состоял из 23 членов, большая часть из которых (13 человек) являлись руководителями (заместителями) областных учреждений: органов власти и управления (облисполкома, областного управления культуры, облоно, облвоенкомата), общественных организаций (комсомола, союза работников культуры, союза архитекторов, союза художников), музеев (краеведческого, изобразительных искусств), средств массовой информации («Коммуны», «Молодой Коммунар», радио).

Остальные члены Оргкомитета представляли Воронежский городской отдел культуры, Семилукский народный музей, вузовские и музейные работники, ветераны Великой Отечественной войны (Об организации областного добровольного общества... Л. 3-4).

Председателем оргкомитета был утвержден И.И. Раздымалин (зам. председателя Воронежского облисполкома), а его заместителем – Н.П. Никифоров (начальник Воронежского областного управления культуры).

Оргкомитет начал подготовку к проведению областной учредительной конференции ВО ВООПИиК.

В Воронежской области в конце 1965 г. началась активная работа по созданию первичных организаций ВО ВООПИиК, которая завершилась проведением в каждом районе районных конференций. На них заслушивались доклады о целях и задачах Общества, избирались Советы, проходило обсуждение проекта Устава Общества, были избраны делегаты на областную Учредительную конференцию. В районных отделениях ВО ВООПИиК разрабатывались планы мероприятий, оформлялись справки на существующие памятники и ставились задачи исследования новых памятных мест. Для проведения этой работы в районах были привлечены инспекторы областного Управления культуры, научные сотрудники музеев области (О работе Воронежского отделения Всероссийского общества... Л. 1).

В январе 1966 г. прошла Воронежская городская учредительная конференция, на которой был избран Совет Общества, ревизионная комиссия и делегаты на областную конференцию (О работе Воронежского отделения Всероссийского общества... Л. 1).

Воронежская областная конференция состоялась 16 февраля 1966 года. На конференции был избран областной Совет в составе 37 человек, ревизионная комиссия и делегаты на Учредительный съезд ВО ВООПИиК, который состоялся в июле 1966 г. По предварительным данным, к его открытию в Воронежской области было создано 270 первичных организаций, в которые входили около 12 тысяч человек.

Областная учредительная конференция ВО ВООПИиК одобрила постановление Совета Министров РСФСР о создании Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры. Было решено создать областное отделение ВО ВООПИиК с центром в городе Воронеже, в городах и районах области создать отделения общества, а на всех предприятиях и учреждениях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, в воинских частях – первичные организации общества по охране памятников истории и культуры (О работе Воронежского отделения Всероссийского общества... Л. 1).

Областной Совет, городские, районные отделения и первичные организации общества признавались составной частью советской идеологической системы. Учредительная конференция подчеркивала, что Общество должно:

а) организовать широкое распространение среди населения знаний о памятниках культуры, воспитание на этой основе высокой коммунистической идейности, любви к Родине, ее истории, уважение к труду и таланту поколений;

б) всеми видами своей деятельности способствовать государственным органам охраны памятников, успешно решать задачи, поставленные партией и правительством в области охраны памятников» (Постановление Воронежской областной учредительной конференции... Л. 2-4).

Приоритетными направлениями работы учредители признавали:

1) привлечение общественных сил и возможностей к обеспечению надлежащего содержания памятников;

2) разработка механизмов по установлению шефства предприятий, колхозов, школ и других организаций над памятниками истории и культуры;

3) организация пропаганды среди населения ценностей памятников истории и культуры и др.

Совет министров РСФСР рекомендовал всем региональным отделениям ВООПИиК полнее использовать памятники в коммунистическом воспитании трудящихся, принимать активное участие в юбилейных мероприятиях 1967 г., связанных с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции (Постановление Воронежской областной учредительной конференции... Л. 3). Воронежское отделение также в качестве ближайших задач своей деятельности определяло к 50-летию советской власти приведение в порядок историко-революционных памятников, памятников боевой славы и памятников, связанные с именем В.И. Ленина (Постановление Воронежской областной учредительной конференции... Л. 2-4).

При областном отделении ВООПИиК были созданы секции: по вопросам изучения и охраны исторических памятников; архитектуры, изобразительного и народного искусства; массово-просветительной работы и пропаганды памятников; юношеская секция. Аналогичные секции при отделениях созданы в городе и районах (О работе Воронежского областного отделения общества... Л. 3). Первым председателем Общества стал проректор Воронежского государственного педагогического института, заведующий кафедрой истории СССР, доктор исторической наук, профессор В.А. Степынин (Акиншин А.Н., 2009. С. 516; Колмаков В.Б., 2018. С. 92, 95). Ученый являлся ведущим специалистом в области аграрной истории XIX – начала XX вв.

Итак, областная учредительная конференция завершила период создания областного отделения Общества. В период до лета 1967 г. было создано 2 городских и 27 районных отделений ВО ВООПИиК.

Официально зарегистрировано 122 первичных организации Общества, в том числе: на предприятиях – 80; в колхозах – 10; учреждениях – 10; техникумах – 7; школах – 12; вузах – 3. Членов Общества всего – 6612 чел., из них не достигших шестнадцатилетнего возраста – 2504 чел. Количество членов ВО ВООПИиК, уплативших членов взносы – 3518 чел.; из них не достигших шестнадцатилетнего возраста – 1510 человек. Количество коллективных членов общества – 25, в том числе: на предприятиях – 18; в колхозах – 6; школах – 1 (О работе Воронежского областного отделения общества... Л. 1).

Как видно из приведенных статистических данных, большинство членов общества составляли дети и лица молодого возраста, члены пионерской и комсомольской организаций.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общественные активисты при организации ВООПИиК поднимали вопросы о сохранности многих памятников истории и культуры. Полученная информация об объектах историко-культурного наследия (памятниках археологии, истории и культуры) сыграла определяющую роль в дальнейшем их исследовании и постановке на учет. Общество было задумано как массовая общественная организация с широкой сетью первичных организаций. Членство было формальным и предусматривало внесение членских взносов. Годовой членский взнос составлял 30 копеек для работающих и 10 копеек для учащихся. Большая часть этих средств направлялась на конкретные реставрационные работы, то есть они создавали финансовую базу для проведения охранных, восстановительных работ. На момент создания ВО ВООПИиК в Воронежской области насчитывалось 20 памятников, из них 2 имели статус общесоюзного значения. Памятники относились к различным типам: историческим – 4; архитектурным – 7; археологическим – 4 и искусства – 5 (О работе Воронежского областного отделения общества... Л. 1). Общественные активисты на организационных собраниях учли и выделили 400 памятников, которые имели, на их взгляд, воспитательное значение (Постановление Воронежской областной учредительной конференции... Л. 2). Общественные активисты заостряли внимание на неудовлетворительном состоянии большинства памятников истории и культуры Воронежской области. В дальнейшем создание Воронежского отделения ВООПИиК сыграет положительную роль в исследовании территории Воронежской области по выявлению памятников археологии, истории и культуры. Общество оказалось жизнеспособным и продолжает функционировать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акиншин А.Н. Степынин Василий Александрович. Воронежская историко-культурная энциклопедия. ВИКЭ. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, Воронеж, 2009. С. 516.

Акиншин А.Н. Храмы Воронежа. Воронеж: Кварта, 2003. 239 с.

Богатырев Р.А. Сохранение историко-культурного наследия как одно из направлений деятельности библиотек и архивов Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Образование и общество. 2020. № 1 (120). С. 3-8.

Колмаков В.Б. Век «Просвещения» (хроника двух семестров). Воронеж: Факультет журналистики ВГУ, 2018. 184 с.

Ливцов В.А. Участие Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в сохранении культурного наследия народов Российской Федерации. 75 лет Пакту Рериха. 2010. № 1. С. 317-336.

О работе Воронежского областного отделения общества охраны памятников истории и культуры по состоянию на 15 июня 1967 года: справка. ГАОПИ ВО. Ф. 1463. Оп. 1. Д. 11. 3 л.

О работе Воронежского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: справка. ГАОПИ ВО. Ф. 1463. Оп. 1. Д. 4. 3 л.

Об образовании отделения Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры: доклад. ГАОПИ ВО. Ф. 1463. Оп. 1. Д. 2. 13 л.

Об организации Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры: постановление Совета Министров РСФСР от 23 июля 1965 г. № 882. ГАОПИ ВО. Ф.1463. Оп. 1. Д. 1. 2 л.

Об организации областного добровольного общества охраны памятников истории и культуры: решение Исполнительного комитета Воронежского областного совета депутатов трудящихся от 21 сентября 1965 г. № 849. ГАОПИ ВО. Ф.1463. Оп. 1. Д. 1. 2 л.

Постановление Воронежской областной учредительной конференции добровольного общества охраны памятников истории и культуры 16 февраля 1966 г. ГАОПИ ВО. Ф. 1463. Оп. 1. Д. 2. 4 л.

Старшинова Д.А. Ленинградское городское отделение Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры в 1966 – 70-х годах. Проблемы науки. 2017. № 26 (108). С. 34-37.

Филатов Д.Н. Создание и развитие Волгоградского отделения ВООПИК. Символ науки. 2016. № 2-3. С. 29-31.

Ershov V.A. The system of spiritual education in Voronezh province in the XIX-th century. Education and Society. Vol. 5 (64). 2010. S. 105-108.

Ershov V.A. The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh. 2010. 167 s.

THE EMERGENCE OF THE VORONEZH BRANCH OF THE ALL-RUSSIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION OF HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS

Bakhtin, Viktor Viktorovich¹, Pripadchev, Andrey Alexandrovich²

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Engineering Technologies, 19, Revolution Prospekt, Voronezh, Russia, E-mail: vvbakhtin@rambler.ru

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, 1, Michurina Street, Voronezh, Russia, E-mail: senior.pripadcheff@yandex

Abstract

The article is devoted to the emergence and activity of the Voronezh branch of the All-Russian Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments in the first years of its existence. The study reveals the reasons for the emergence of the Society, characterizes the main tasks and directions of its work at the initial stage.

Keywords: Voronezh Branch of the All-Russian Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments, civil society, cultural heritage, public initiatives, monument protection.

REFERENCE LIST

Akin'shin A.N. Hramy Voronezha. Voronezh: Kvarta, 2003. 239 s.

Akin'shin A.N. Stepynin Vasilij Aleksandrovich. Voronezhskaya istoriko-kul'turnaya enciklopediya. VIKE. Voronezh: Centr duhovnogo vozrozhdeniya Chernozemnogo kraja, Voronezh, 2009. S. 516.

Bogatyrev R.A. Sohranenie istoriko-kul'turnogo naslediya kak odno iz napravlenij deyatelnosti bibliotek i arhivov Orlovskoj oblasti v gody Velikoj Otechestvennoj vojny. Obrazovanie i obshchestvo. 2020. Vol. 1 (120). S. 3-8.

Ershov B.A. The system of spiritual education in Voronezh province in the XIX-th century. Education and Society. Vol. 5 (64). 2010. S. 105-108.

Ershov B.A. The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh. 2010. 167 s.

Filatov D.N. Sozdanie i razvitie Volgogradskogo otdeleniya VOOPiK. Simvol nauki. 2016. Vol. 2-3. S. 29-31.

Kolmakov V.B. Vek «Prosveshcheniya» (hronika dvuh semestrov). Voronezh: Fakul'tet zhurnalistiki VGU, 2018. 184 s.

Livcov V.A. Uchastie Vserossijskogo Obshchestva ohrany pamyatnikov istorii i kul'tury (VOOPiK) v sohranении kul'turnogo naslediya narodov Rossijskoj Federacii. 75 let Paktu Reriha. 2010. Vol. 1. S. 317-336.

O rabote Voronezhskogo oblastnogo otdeleniya obshchestva ohrany pamyatnikov istorii i kul'tury po sostoyaniyu na 15 iyunya 1967 goda: spravka. GAOPI VO. F. 1463. Op. 1. D. 11. 3 l.

O rabote Voronezhskogo otdeleniya Vserossijskogo obshchestva ohrany pamyatnikov istorii kul'tury: spravka. GAOPI VO. F. 1463. Op. 1. D. 4. 3 l.

Ob obrazovanii otdeleniya Vserossijskogo dobrovol'nogo obshchestva ohrany pamyatnikov istorii i kul'tury: doklad. GAOPI VO. F. 1463. Op. 1. D. 2. 13 l.

Ob organizacii oblastnogo dobrovol'nogo obshchestva ohrany pamyatnikov istorii i kul'tury: reshenie Ispolnitel'nogo komiteta Voronezhskogo oblastnogo soveta deputatov trudyashchihsya ot 21 sentyabrya 1965 g. № 849. GAOPI VO. F.1463. Op. 1. D. 1. 2 l.

Ob organizacii Vserossijskogo dobrovol'nogo obshchestva ohrany pamyatnikov istorii i kul'tury: postanovlenie Soveta Ministrov RSFSR ot 23 iyulya 1965 g. Vol. 882. GAOPI VO. F.1463. Op. 1. D. 1. 2 l.

Postanovlenie Voronezhskoj oblastnoj uchreditel'noj konferencii dobrovol'nogo obshchestva ohrany pamyatnikov istorii i kul'tury 16 fevralya 1966 g. GAOPI VO. F. 1463. Op. 1. D. 2. 4 l.

Starshinova D.A. Leningradskoe gorodskoe otdelenie Vserossijskogo Obshchestva ohrany pamyatnikov istorii i kul'tury v 1966 – 70-h godah. Problemy nauki. 2017. Vol. 26 (108). S. 34-37.